

OTA- ONA MUNOSABATLARINING BOLA SHAXSINI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Maxliyo Choriyeva Chorshami qizi

Ijtimoiy fanlar fakulteti

Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi

yo’nalishi 2- kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Norbosheva Maqsuda Achilovna

Psixologiya fanida inson zotiga xoslik, ya`ni individ masalasi (lotincha individ- ajralmas, alohida zot degan ma`noni anglatadi) shaxs, individuallik tushunchalari orqali aks ettiriladi . Individ sifatida yorug' dunyoga kelgan odam ijtimoiy muhit ta'sirida keyinchalik shaxsga aylanadi, shuning uchun bu jarayon ijtimoiy-tarixiy xususiyatga egadir. Individning shaxs sifatida shakllanishida turli xil omillar va turli shaxslar ta'sir ko'rsatadi. Eng muhim shaxslar bular ota-onalar hisoblanadi. Ilmiy manbalar tarixan insoniyat "Ota-ona va farzandlar " munosabatlari o'ziga xos bosqichlari va rivojlanish qonuniyatlarini boshidan kechirganligidan guvohlik beradi. Ota-ona bola munosabatlarini tarixiy tarzda o'rganadigan bo'lsak , ota-onaning bolaga yondashuvi turli bosqichlarni boshdan kechirgan[3]. Olimlarning tavsiflashicha, antik davrlarda erkak va ayol aloqalari oqibatida farzand tug'ilsa, unga deyarli befarq qarash, ya'ni, infantitsid munosabat kuzatilgan, bunday munosabat mohiyatan shafqatsizlikka asoslangan bo'lib, bolani dunyoga keltirganlar uchun uning nasl-nasabi, taqdiri unchalik ahamiyatli bo'lmagan. Yangi asrga kelib, bu munosabatlar tubdan o'zgargan, odam zotida egoizm, o'ziga tegishli narsaga nisbatan egalik hissining takomillashib borishi o'zidan bo'lgan zurriyodga nisbatan munosabatlarda ham o'z aksini topgan. Mulkchilik shakllarining o'zgarishi, turmush tarzi qadriyatlariga monand kattalarning bolaga nisbatan his-kechinmalari ham o'zgarib borgan.

Masalan, XIX asrning boshlari XX asrlarning o'rtalariga kelib, ota-onalar farzandlarining jamiyatda tutajak o'rinlari, ularning ijtimoiylashuviga alohida e'tibor bera boshlaganlar. Keyingi davrlar esa kattalarning kichiklar taqdiriga befarq emasligi, ularni qo'llab-quvvatlash, rivojlanishiga ko'maklashishning ahamiyatini anglash davri bo'lgan. Bu an'ana deyarli bizning davrimizda ham davom etib kelmoqdaki, endilikda tug'ilgan bolaga e'tibor oilaning barcha qadriyatlaridan ustun ham keladi. Lekin bunday g'amxo'rlik psixologiyasi ham madaniy-tarixiy o'ziga xoslikka ega. Masalan, ayrim xalqlar (aksariyat Evropa xalqlari) bolaga u kichikligida juda katta mehr va g'amxo'rlik ko'rsatadi, taxminan o'smirlik davridan boshlab, uning erkinligi tan olinadi va ota-ona tomonidan beriladigan tarbiya uslublari o'zgartirilib, unga kattalarcha munosabatlar barqarorlashadi. Boshqa bir madaniy-etnik hududlarda, aksincha, farzand balog'atga etgani sari ota-onaning unga e'tibori kuchayadi. Masalan, Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklarda ham oila kattaligi va serfarzandligi bois, bolalarning kichik yoshdagi rivojlanish xususiyatlariga tabiiy holatday qarab, juda katta qayg'urish bilan uning ma'naviy, ruhiy rivojlanishiga e'tibor qaratilmaydi. Lekin qiz bola balog'atga etib, ko'rkamlashib borgani sari, o'g'il bolaning qo'lidan ish kelib, qatorga qo'shilgani sari, ota-onada ulardan g'ururlanish, taqdiriga kuyunish, g'amxo'rlik ko'rsatish ham ortib boradi. Bunday g'amxo'rlik shu qadarki, uylangan o'g'ilning qadam bosishlarini ham hamon ota-ona nazorat qilaveradi, bu ba'zan, qaynona-kelin munosabatlarida, yoki ota-o'g'il munosabatlarida tarangliklarni, nizolarni keltirib chiqaradi[4].

Yuqorida qayd etilgan davrlarda tabiiy, ota-ona farzandlarini tug'ish, tarbiya qilish va jamiyatga tayyorlashda o'ziga xos metodlarni qo'llagan. Boshida o'zidan ajratishni, hayotga tayyorlashni ham bilmagan ota-ona bora-bora bolani jamiyatda ijtimoiylashuviga ahamiyat beradigan, shu jarayonga yordam beradigan bo'lib borgan, ota-onadagi egoizm bolalardagiga aylanib borganki, hozirgi davrda ko'pgina ota-onalar farzandlarining faqat o'zini o'ylashi, ota-onani tushunmasligidan noliydigan ham bo'lib qolgan. Lekin aslida tarixiy rivojlanish tendentsiyalariga e'tibor berilsa, bunga faqat ota-onalarning o'zlari aybdordirlar.

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar - bu murakkab munosabatlar tizimi, tarbiya psixologiyasini o'rganishning predmeti bo'lib, uning maqsadi ota -onalar va bolalar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish mexanizmlarini, avlodlarning o'zaro ta'sirini aniqlashdir. Oilaviy munosabatlarning beqarorligi, bolani to'g'ri tarbiyalash qobiliyati va xohishining yo'qolishi bir qancha tashqi va ichki omillar bilan belgilanadi[5].

Bola uchun oila asosiy yashash joyi, rivojlanishi va psixologik shakllanishi hisoblanadi. Bola erta bolalik davrida oilada ijtimoiy munosabatlarning asosiy modellarini tushunadi (shu jumladan ota -onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar, ota -onalar va katta avlod o'rtasidagi munosabatlar misolida). Bolalik - bu inson rivojlanishining asosiy davri, u dunyoni bilishni o'rganadi, idrokning asosiy mexanizmlarini, odamlar o'rtasidagi munosabatlarning asoslarini tushunadi. Psixologlarning fikricha, bolalikdan asosiy ko'nikma va ko'nikmalar, shaxsning psixologik fazilatlarini qo'yiladi, u faqat keyingi hayoti davomida rivojlanadi.

Oila instituti (ota-ona) bola uchun o'ta muhim, chunki bolalikdan jamiyatdan qisman ajralib qolish xarakterlidir. Bola uchun ota -onalar insoniy munosabatlarni tushunishning asosiy manbai hisoblanadi. Bolaning shaxsiyatining shakllanishiga nafaqat ota -onasining bolaning o'ziga bo'lgan munosabati, balki ota -onaning bir -biriga bo'lgan munosabati ham ta'sir ko'rsatadi[6].

Shunday qilib, agar bolaga ota va onadan etarlicha e'tibor berilsa, ikkala ota -ona ham uni tarbiyasida bir xil darajada faol ishtirok etsa, bola g'amxo'rlik va muhabbat bilan o'ralgan bo'lsa-da, lekin ota -onaning o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelsa, bu vaziyat bolaning keyingi hayotida aks etadi.

Oila muhiti (ota-ona munosabati) bolaga ikki xil darajada ta'sir qilishi mumkin: uning shaxsiy rivojlanishi (psixologik muammolar, ichki qarama -qarshiliklar, komplekslar, qo'rquvlar), uning jamiyatdagi munosabatlarining shakllanishi (munosabatlardagi muammolardan qochish uchun yolg'izlikka tortishish). Bu ta'sir ikkalasida ham namoyon bo'lishi mumkin erta bolalik(maktabgacha, maktab yoshi), va etuk yoshda o'z oilasini yaratish yoki o'z oilasini yaratishdan ataylab bosh tortish. Bolaning qaysi bosqichida o'sgan va tarbiyalangan oilaning nosog'lom muhitining ta'siri

o'zini namoyon bo'lishini aniq taxmin qilish mumkin emas. Biroq, oilaviy muhit nosog'lom deb aniq aytish mumkin, ota -onalar va bolalar o'rtasidagi murakkab munosabatlar bola hayotida aks etadi kelajakda.

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar asosan tashqi omillar bilan belgilanadi, ular moddiy farovonlik, yashash sharoitlari va oilaning ijtimoiy mavqeini o'z ichiga oladi. Tashqi omillar, ichki omillar bu ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydi, shu jumladan ota -onalarining madaniyati va tarbiyasi, ma'naviyat va axloq, oilaning ma'naviy qadriyatlarini bilish, nikoh, yaqinlar o'rtasidagi munosabatlarni[7].

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar asosan oilaning turmush tarzi, farovonligi, xotirjamlik va ishonch hissi, har bir oila a'zosining xavfsizligi, oilani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish istagi bilan belgilanadi. Ko'p jihatdan, avlodlar o'rtasidagi munosabatlar ota-onalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro tushunish bilan belgilanadi, bu boshqalarning ehtiyojlariga sodiqlik va bag'rikenglikka asoslangan bo'lishi kerak.

Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarda kattalar tomonidan qilingan asosiy xatolar, ko'p hollarda, ota-onalar bolaligida boshdan kechirgan xafagarchiliklarni, qarama - qarshiliklarni, nizolarni yangi oilaviy munosabatlar rejasiga o'tkazishiga olib keladi[8]. O'tgan munosabatlar va avlodlar tajribasidan foydalanish yangi aloqalarni o'rnatishga qarshi emas, lekin ko'p hollarda psixologlar ota -onalarining xulq -atvorini ongsiz ravishda nusxalash, xatolarini takrorlash muammosiga duch kelishadi, bu esa har bir ishtirokchining erkinligiga ta'sir qiladi. munosabatlarda, uning manfaatlarini buzish, bolalarda oila institutiga ataylab nosog'lom munosabatni shakllantirishga olib keladi.

Shuning uchun ham bugungi kundan boshlab har birimiz o`z oilamizda sog'lom muhit va sog'lom munosabatlar ketma-ketligini shakllantirishimiz lozim. Shundagina kelajak avlod munosabatlar tizimida to`siqlarga uchramaydilar .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.G'oziyev "Psixologiya" 2008-yil.
2. V.Karimova "Oila psixologiyasi"2007-yil.
3. Adizov, B. R., & Khamroev, A. R. Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *Ilmiy xabarnoma*, 69.
4. Hamroev, A. R. (2019). Modeling activities of teachers when designing creative activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 2019.
5. Hamroyev, R. A., Qoldoshev, A. R., & Hasanova, A. M. (2021). Methods of teaching 1st grade students to use writing tools effectively. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 168-174.
6. Kamroev, A. (2019). STUDENTS' CREATIVE ACTIVITIES IN DESIGNING MOTHER TONGUE EDUCATION. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(7), 285-296.
7. Хамраев, А. (2018). Моделирование деятельности учителя при проектировании творческой деятельности учащихся. *Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи*, (2), 23-26.
8. Ҳамроев, Р. (2014). БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМНИ ИЖОДИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 22(1), 53-58.